

KREASI DAUN ALAMI: ECO-PRINT TOTE BAG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF DAN RAMAH LINGKUNGAN

Wasti Reviandani¹, Achmad Zainul Hildan², Halisa³, Muhammad Maulana Ardiansyah⁴, Nabillah Nur Khoiriyyah⁵.

¹Dosen Pembimbing Lapangan, Universitas Muhammadiyah Gresik.

^{2,3,4}Mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Jl. Sumatera No 101, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121.

Email: wastireviandani@umg.ac.id

Abstract

The activity entitled “Leaves into Art: Eco-Print Tote Bags as a Medium for Creativity Education among Elementary School Students” aims to develop students’ creativity and instill environmental awareness from an early age. Eco-printing is a printing technique that utilizes natural materials such as leaves and flowers, making it environmentally friendly and safe for children. The activity was implemented through a hands-on learning approach using plain tote bags as a medium for artistic expression. Students were introduced to various types of leaves, the stages of the eco-printing process, and the importance of environmental care. The results indicate that students were able to actively express their creativity, showed increased interest in art activities, and gained an understanding of the importance of sustainable use of natural resources. This activity can serve as an alternative creative learning medium that is educational, practical, and suitable for environmental education at the elementary school level.

Keyword: *Eco print, tote bag, creativity, environmental education, elementary school students*

Abstrak

Kegiatan “Daun Jadi Karya: Totebag Eco Print sebagai Media Edukasi Kreativitas Melalui Siswa Sekolah Dasar” bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa serta menanamkan kesadaran terhadap pemanfaatan lingkungan secara bijak sejak usia dini. Eco print merupakan teknik pencetakan motif dengan memanfaatkan bahan alami seperti daun dan bunga yang ramah lingkungan serta aman digunakan oleh anak-anak. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan pembelajaran praktik langsung dengan menggunakan totebag polos sebagai media ekspresi seni. Siswa diperkenalkan pada jenis-jenis daun, tahapan proses eco print, serta nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mampu mengekspresikan kreativitas secara aktif, meningkatkan minat terhadap kegiatan seni, serta memahami pentingnya menjaga dan memanfaatkan alam secara berkelanjutan. Kegiatan ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran kreatif yang edukatif, aplikatif, dan relevan dengan pendidikan lingkungan di sekolah dasar.

Kata Kunci: *Eco print, totebag, kreativitas, pendidikan lingkungan, siswa sekolah dasar*

PENDAHULUAN

Perkembangan kreativitas dan kesadaran ekologis pada peserta didik merupakan bagian penting dalam pendidikan abad ke-21, terutama dalam upaya mengintegrasikan seni, pembelajaran kontekstual, dan kepedulian lingkungan. Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah penerapan *ecoprint* sebagai metode pembelajaran kreatif yang ramah lingkungan. *Ecoprint* merupakan teknik pencetakan motif pada media kain dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan bagian tumbuhan lainnya tanpa penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga memiliki nilai edukatif dan ekologis yang tinggi.

Penelitian oleh Prasetya Aryani dkk. (2024) menunjukkan bahwa teknik *ecoprint* yang diterapkan pada medium kain seperti totebag dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui eksplorasi motif dan komposisi hasil cetak alami, yang menunjukkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran seni. Selain itu, *ecoprint* juga terbukti membantu menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini, karena siswa dilibatkan langsung dalam identifikasi bahan alami dan proses pengolahan motif yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar sekolah.

Kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini sejalan dengan prinsip pembelajaran kontekstual (*experiential learning*) yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam kegiatan yang bermakna secara sosial dan ekologis. Dalam konteks ini, *ecoprint* bukan hanya menjadi teknik seni semata, tetapi juga sarana pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan *totebag* sebagai media cetak dalam kegiatan *ecoprint* berpotensi menjadi metode inovatif dalam pendidikan seni dan lingkungan di sekolah dasar.

Mahasiswa KKN Tematik Kelompok 35 Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dari Program Studi Teknik Industri melaksanakan kegiatan edukasi lingkungan melalui praktik *ecoprint* di SD Ngembung 69 Gresik, dengan sasaran siswa kelas 3 sekolah dasar. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang mengusung pembelajaran kreatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 7 Februari Pukul 09.30 – 10.30 WIB di SD Ngembung 69 Gresik. Peserta kegiatan adalah siswa kelas 3 SD Ngembung 69 Gresik

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Perkenalan dan Pengenalan eco print

Kegiatan diawali dengan perkenalan mahasiswa kepada siswa, dilanjutkan dengan penjelasan singkat mengenai apa itu *eco print*. Siswa dikenalkan pada konsep eco print sebagai teknik mencetak motif alami dari daun dan bunga ke media kain. Pada sesi ini juga disampaikan manfaat eco print, seperti ramah lingkungan, melatih kreativitas, dan memanfaatkan bahan alam di sekitar sekolah.

2. Pembagian kelompok

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil secara merata. Pembagian kelompok bertujuan untuk melatih kerja sama, meningkatkan interaksi antar siswa, serta mempermudah pendampingan saat proses pembuatan eco print berlangsung.

3. Pembagian Alat dan bahan

Setiap kelompok diberikan alat dan bahan yang diperlukan, seperti totebag kain, daun, palu, alas, dan perlengkapan pendukung lainnya. Pada tahap ini, kita juga menjelaskan fungsi masing-masing alat serta aturan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

4. Pembuatan eco print

Siswa mulai melakukan proses eco print dengan menata daun di atas totebag sesuai kreativitas masing-masing. Selanjutnya dilakukan proses pemukulan daun hingga menghasilkan motif alami pada kain. Dan kita mendampingi siswa agar proses berjalan dengan aman dan hasil karya dapat maksimal.

5. Pembagian hadiah

Setelah kegiatan selesai, kita memberikan hadiah atau apresiasi kepada kelompok atau siswa dengan karya terbaik, paling kreatif, dan paling rapi. Pemberian hadiah bertujuan untuk meningkatkan semangat, kepercayaan diri, dan motivasi siswa dalam berkarya.

6. Closing

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi singkat, dokumentasi bersama, dan penyampaian pesan penutup mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta mengembangkan kreativitas melalui bahan alam. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan seluruh siswa yang telah berpartisipasi.

HASIL KEGIATAN

1. Meningkatnya Pemahaman Siswa tentang Eco Print
Setelah kegiatan berlangsung, siswa SD Ngembung 69 Gresik mampu memahami konsep dasar eco print sebagai teknik mencetak motif menggunakan bahan alami seperti daun. Siswa juga mengenal manfaat eco print sebagai kegiatan yang ramah lingkungan dan bernilai kreatif.

2. Terbentuknya Keterampilan Kreatif Siswa
Siswa berhasil membuat totebag eco print dengan motif yang beragam sesuai imajinasi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mampu melatih kreativitas, ketelitian, serta kemampuan seni siswa dalam memanfaatkan bahan alam.

3. Meningkatnya Kerja Sama dan Interaksi Sosial
Melalui pembagian kelompok, siswa belajar bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam proses pembuatan eco print. Kegiatan ini berdampak positif terhadap interaksi sosial dan kekompakan antar siswa.

4. Pemanfaatan Lingkungan Sekitar sebagai Media Belajar
Daun-daun yang digunakan berasal dari lingkungan sekitar sekolah, sehingga siswa dapat langsung belajar memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran. Hal ini menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

5. Antusiasme dan Partisipasi Aktif Siswa

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari keaktifan mereka dalam bertanya, mencoba, dan menyelesaikan totebag eco print hingga selesai.

6. Hasil Karya Nyata berupa Totebag Eco Print Kegiatan ini menghasilkan produk nyata berupa totebag eco print hasil karya siswa. Totebag tersebut dapat digunakan sebagai tas sehari-hari sekaligus menjadi bukti hasil pembelajaran kreatif berbasis lingkungan.

Sesi Tanya Jawab dan Doorprize

Sesi tanya jawab dilaksanakan setelah penyampaian materi dan praktik eco print sebagai bentuk evaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Pada sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan seputar pengertian eco print, bahan yang digunakan, serta manfaat kegiatan bagi lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi, keberanian berbicara, dan pemahaman siswa secara aktif.

Untuk menambah antusiasme dan motivasi siswa, sesi tanya jawab dilengkapi dengan pemberian doorprize bagi siswa yang berani bertanya atau mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Pemberian doorprize tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.

Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan didokumentasikan dengan baik melalui foto-foto yang menunjukkan:

- Suasana penyampaian materi
- Antusiasme siswa saat sesi tanya jawab
- Pembagian juara dan hadiah
- Foto bersama seluruh siswa dan tim pelaksana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi eco print

Kegiatan edukasi eco print totebag yang dilaksanakan di SD Ngembung 69 Gresik berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh siswa yang terlibat mampu mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari pengenalan eco print hingga proses pembuatan totebag secara mandiri dengan pendampingan panitia.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa berhasil menghasilkan karya totebag eco print dengan motif yang beragam sesuai kreativitas masing-masing. Motif yang dihasilkan berasal dari berbagai jenis daun yang ada di lingkungan sekitar sekolah, sehingga setiap totebag memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Selain itu, siswa terlihat antusias dan aktif selama proses kegiatan berlangsung.

Kegiatan ini juga memberikan hasil non-fisik berupa peningkatan pengetahuan siswa tentang pemanfaatan bahan alam sebagai media berkarya, serta tumbuhnya kesadaran awal akan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan yang ramah lingkungan.

Tujuan dan Manfaat

Kegiatan edukasi eco print totebag terbukti menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekolah dasar. Proses eco print mendorong siswa untuk bereksperimen dengan bentuk, warna, dan susunan daun, sehingga dapat mengembangkan daya imajinasi dan keterampilan motorik halus siswa. Pembagian kelompok dalam kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan kerja sama dan komunikasi antar siswa. Siswa belajar untuk berdiskusi, berbagi tugas, dan saling membantu dalam menyelesaikan proses pembuatan eco print. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran kolaboratif yang menekankan interaksi

sosial dalam proses belajar.

Selain aspek kreativitas, kegiatan ini juga berperan dalam menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak dini. Pemanfaatan daun dari lingkungan sekitar sekolah membuat siswa lebih mengenal potensi alam di sekitarnya dan memahami bahwa bahan alam dapat diolah menjadi karya yang bernilai guna. Dengan demikian, kegiatan eco print tidak hanya berfokus pada hasil karya, tetapi juga pada pembentukan sikap peduli lingkungan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi eco print totebag di SD Ngembung 69 Gresik memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kreativitas, kerja sama, dan kesadaran lingkungan siswa. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran kreatif berbasis lingkungan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah dasar.

Produk/ Luaran yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan edukasi eco print totebag di SD Ngembung 69 Gresik berupa **totebag eco print hasil karya siswa sendiri**. Setiap siswa memiliki satu totebag dengan motif unik yang dibuat melalui proses penataan dan pencetakan daun secara langsung di atas kain.

Totebag yang dihasilkan mencerminkan kreativitas dan imajinasi masing-masing siswa, karena penggunaan jenis daun, pola, serta penataan dilakukan secara mandiri. Produk ini tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki nilai guna, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai tas untuk kegiatan sehari-hari, seperti membawa buku atau perlengkapan sekolah.

Melalui kepemilikan totebag hasil karya sendiri, siswa merasakan kebanggaan dan kepuasan terhadap hasil belajar yang telah dicapai. Hal ini memperkuat pengalaman belajar bermakna serta menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini

Gambar 1.1 Perkenalan dan Penyampaian Materi

Gambar menunjukkan tim pelaksana kegiatan sedang melakukan sesi perkenalan dan penyampaian materi tentang eco print totebag kepada siswa SD Ngembung 69 Gresik. Pada tahap ini, tim menjelaskan pengertian eco print, bahan-bahan yang digunakan, serta proses pembuatan motif dari daun pada totebag. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa sebelum praktik pembuatan eco print, sekaligus membangun interaksi dan minat siswa terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambar 1.2 Mempersiapkan Alat dan Bahan

Gambar memperlihatkan proses persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan edukasi eco print totebag di SD Ngembung 69 Gresik. Tim pelaksana menyiapkan totebag kain, daun sebagai bahan utama, serta alat pendukung lainnya sebelum kegiatan praktik dimulai. Tahap persiapan ini bertujuan untuk memastikan seluruh alat dan bahan tersedia, tertata dengan baik, dan siap digunakan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan efektif.

Gambar 1.3 Pembuatan EcoPrint dan Pendampingan

Proses pembuatan eco print totebag oleh siswa SD Ngembung 69 Gresik dengan pendampingan dari tim pelaksana. Siswa terlihat menata daun di atas permukaan totebag dan melakukan proses pencetakan motif sesuai arahan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses berjalan dengan aman, tertib, serta membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas sehingga menghasilkan karya eco print yang optimal.

Gambar 1.4 Pemilihan dan seleksi juara

Proses seleksi dan pemilihan juara hasil karya eco print totebag siswa SD Ngembung 69 Gresik. Tim pelaksana melakukan penilaian terhadap karya siswa berdasarkan aspek kreativitas, kerapian, dan keunikan motif yang dihasilkan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas usaha dan kreativitas siswa, serta memotivasi mereka agar terus berkarya dan percaya diri terhadap hasil karyanya.

Gambar 1.5 Pembagian hadiah untuk para juara

Pembagian hadiah diberikan kepada siswa yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 dalam kegiatan pembuatan eco print totebag di SD Ngembung 69 Gresik. Pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi atas kreativitas, ketekunan, dan usaha siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses perancangan motif

hingga penyelesaian totebag eco print.

Selain sebagai penghargaan atas hasil karya terbaik, pembagian hadiah juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa. Melalui apresiasi ini, diharapkan siswa terdorong untuk terus mengembangkan kreativitasnya serta berani mengekspresikan ide-ide baru dalam kegiatan pembelajaran.

Gambar 1.6 Foto Bersama seluruh siswa kelas 3

Sesi foto bersama antara tim pelaksana kegiatan dengan seluruh siswa kelas 3 SD Ngembung 69 Gresik setelah rangkaian kegiatan edukasi eco print totebag selesai dilaksanakan. Sesi foto bersama ini menjadi penutup kegiatan sekaligus sebagai bentuk kebersamaan, dokumentasi, dan kenang-kenangan atas partisipasi aktif siswa selama mengikuti kegiatan. Melalui sesi ini, tercermin suasana kebersamaan, antusiasme, dan kebahagiaan siswa setelah berhasil menghasilkan karya totebag eco print hasil kreativitas masing-masing.

SIMPULAN

Kesimpulan

Kegiatan edukasi eco print totebag yang dilaksanakan di SD Ngembung 69 Gresik berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari siswa kelas 3. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengetahuan baru tentang teknik eco print serta mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam bentuk karya totebag yang kreatif dan bernilai guna.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik siswa, tetapi juga menumbuhkan sikap kerja sama, kepercayaan diri, serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Produk berupa totebag eco print hasil karya siswa menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran berbasis praktik dan lingkungan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, disarankan agar kegiatan edukasi eco print totebag dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dikembangkan dengan variasi media atau teknik lain yang tetap berbasis ramah lingkungan. Selain itu, alokasi waktu kegiatan dapat diperpanjang agar siswa memiliki kesempatan lebih luas untuk bereksplorasi dan menyempurnakan hasil karyanya.

Diharapkan pihak sekolah dapat mengintegrasikan kegiatan serupa ke dalam pembelajaran seni atau projek tematik, sehingga nilai kreativitas dan kepedulian lingkungan dapat terus ditanamkan kepada siswa. Kegiatan ini juga dapat melibatkan lebih banyak kelas atau jenjang sebagai upaya memperluas dampak positif yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2017). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, E., & Handayani, S. (2020). Pemanfaatan teknik eco print sebagai media pembelajaran seni berbasis lingkungan. *Jurnal Pendidikan Seni*, 8(2), 85–92.
- Hidayat, R. (2019). Pengembangan kreativitas siswa sekolah dasar melalui pembelajaran berbasis praktik. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 45–52.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Pembelajaran Seni Budaya di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Prasetyo, A., & Lestari, D. (2021). Pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 6(1), 12–20.
- Suryani, N., Setiawan, A., & Putra, A. (2018). *Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.